

РАЗДЕЛ. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7882224>

УДК546.6:51+546:8:61

**НОВЫЕ ПРИНЦИПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕСОВЕРШЕННЫХ
КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКИХ ФОРМ
КОЛЛОИДНОХИМИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ**

Ю.И. Сухарев,

кафедра химии твердого тела и нанопроцессов,
Челябинский государственный университет,

И.Ю. Апаликова,

к.х.н., проф.,

Филиал Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил
«Военно-воздушная академия»,

Б.А. Марков,

кафедра системного программирования,

Южно-Уральский государственный университет – национальный
исследовательский университет,

г. Челябинск

Аннотация: Исследования нелинейных свойств гелевыхоксигидратных систем обнаружили следующие особенности: колебательную дилатантность, колебательную (пульсационную) электрическую проводимость, самопроизвольный электроток гелевой самоорганизации на фоне поляризационных явлений, окрашенность гелевых систем, колебательные оптические и сорбционные свойства и многое другое.

Ключевые слова: запутанная система, электроглобулы, фуллероиды, мультиполи, оксигидратные гелевые системы, коллоидные кластеры, самопроизвольный пульсационный поток, диффузный двойной электрический слой, топологический континуум, диссоциативно-диспропорциональный механизм, теория Уитни, геометрия каустик

NEW PRINCIPLES FOR INVESTIGATION OF IMPERFECT CRYSTALLOGRAPHIC FORMS OF COLLOID-CHEMICAL CLUSTERS

Yu.I. Sukharev,

Department of Solid State Chemistry and Nanoprocesses,
Chelyabinsk State University,

I.Yu. Apalikova,

PhD, professor,
Branch of the Military Educational and Scientific Center of the Air Force
"Air Force Academy",

B.A. Markov,

Department of System Programming,
South Ural State University is a national research university,
Chelyabinsk

Annotation: Studies of the nonlinear properties of gel oxyhydrate systems revealed the following features: vibrational dilatancy, vibrational (pulsation) electrical conductivity, spontaneous electric current of gel self-organization against the background of polarization phenomena, coloration of gel systems, vibrational optical and sorption properties, and much more.

Keywords: entangled system, electroglobules, fulleroids, multipoles, oxyhydrate gel systems, colloidal clusters, spontaneous pulsating flow, diffuse electrical double layer, topological continuum, dissociative-disproportional mechanism, Whitney theory, caustic geometry

Эти свойства объясняются широким распространением периодических процессов в коллоидной химии [1] гелевых оксигидратных систем (ГОС) редкоземельных элементов, а также оксидов-гидроксиды некоторых d – элементов, таких как цирконий, ниобий, титан и другие. Изучение их отводится когерентной химии, то есть химии колебательно-периодических процессов. Но при этом есть определённая сложность: в классической неорганической химии и коллоидной химии колебательная парадигма развития явлений и процессов практически не разработана и не понята. Однако эти явления уже сейчас позволяют по-новому взглянуть на

кристаллографию коллоидных систем, исследовать изменение формы коллоидных кластеров во времени. Иные подходы исследования структуры коллоидных систем во времени нам не известны.

Введение

Несколько слов о многогранниках Кокстера, которые и формируют коллоидные ОЛ- кластеры. Приведенные в наших работах [2-4] каустики (энергетическое отображение ионных потоков) вполне структурно определены. При этом модели, в которых рассматриваются (неупругие) соударения кластеров (то есть составляющих их частиц) описываются и соответствуют формированию ударных волн в форме гелевых каустик в местах их взаимодействия, например. Эти энергетические рефлекссы суть явления гелевой волновой интерференции или дифракции в коллоидных системах [1]. При этом создаются многообразия движущихся волновых фронтов, которые определяются пульсационным движением нанокластеров в потенциальном поле коллоида (решет-потенциалы), определяющих скорости их перемещения [5].

Ранее нами было рассмотрена задача, связанная с поведением малых частиц оксигидратного геля – нанокластеров [6]. В геле постоянно происходят стохастические неравновесные диссоциативно-диспропорциональные [7] толчковые (относительно низкотемпературные) явления с выбросом третьих кластерных (в основном нанокластерных) частиц в дисперсионную фазу, которые отвечают за диссипацию энергии в неравновесной оксигидратной системе. Отщепление отдельных частиц геля, которые обычно несут заряд, либо их присоединение к крупным фрагментам макромолекул, от которых ранее они отщепились, инициируют токовые периодические пульсации [8]. Отщепившиеся третьи заряженные кластеры геля перемещаются в пространстве под воздействием стохастических электрических полей в достаточно узком пространстве коллоидного геля. Их можно легко регистрировать, если поместить в это пространство хорошо электропроводящие платиновые или графитовые электроды, связанные с приборами усиления и АЦП – компьютер [9].

Перестройки этих сформированных фронтов движущихся кластеров есть перестройки каустик [10], исследуемых в

“пространстве-времени”. Объединение фронтов в различные моменты времени образует некую гиперповерхность в этом пространстве. Эта гиперповерхность, образованная типичными движущимися фронтами кластеров, сама является фронтом типичного лежандрова отображения подмногообразия, размерность которого на 1 больше размерности изучаемого движущегося фронта [5]. Поэтому гиперповерхность в пространстве-времени, образованная фронтами в различные моменты времени, будет называться большим фронтом. Особенности больших фронтов, образованных в пространстве-времени перестройками в типичных семействах движущихся фронтов, известны. То есть если исходное пространство трехмерно, то особенности типичных больших фронтов диффеоморфны дискриминантному многообразию группы A_4 или D_4 [5,10,11]. Возможны также трансверсальные их самопересечения. Эти экспериментальные данные нами получены и исследованы [6, 12, 13].

В современной теории динамических систем известно [14, 15], что в двухмерной гидродинамике (в том числе коллоидных растворов) могут существовать перемещения кластеров, которые (перемещения) имеют симметрию или квазисимметрию [16]. Это связано с тем, что гамильтоновские системы в общем случае являются также и “носителями хаоса”. Это значит, что при некоторых минимальных ограничениях фазовое пространство некоторой динамической оксигидратной гамильтоновской системы имеет области, внутри которых происходит движение с перемешиванием. Если же такая гамильтоновская система явно зависит от времени, то эта зависимость является периодической.

Зародышем хаоса, как отмечают Г.М. Заславский и Р.З. Согдеев [16], являются стохастические слои, образующиеся в окрестности разрушенных сепаратрис колебательного движения при их толчковом возмущении. Области разрушения сепаратрис соответствуют и областям разрыва донорно-акцепторных связей (водородных связей) в оксигидратных кластерных системах. При стохастическом возмущении, сопровождающем разрушение сепаратрис, наблюдается формирование стохастического резонанса. При этом и отмечается пульсационное формирование и перемещение свободных кластерных слоев ГУИ или ШТЕРНА в дисперсионной гелевой среде.

По Арнольду предсказания теорией особенностей геометрии каустик, волновых фронтов и их внутренних перестроек связаны с такими разделами математики, как кристаллографические группы Кокстера (Дынкина), а именно с классификацией правильных многогранников, например, в трехмерном евклидовом пространстве [11]. Многогранники Кокстера, это такие многогранники если двугранные углы которых являются целыми числами π . Вопрос о многогранниках Кокстера может быть поставлен в любом из трех типов пространств постоянной кривизны: сферическом S^n , евклидовом E^n и Лобачевского L^n .

Конечным выпуклым многогранником (в пространстве постоянной кривизны) называется пересечение конечного семейства полупространств, содержащее непустое открытое множество. Семейство полупространств однозначно определяется по многограннику. Полупространства, входящие в это семейство, будут называться определяющими многогранник. Границы полупространств, определяющие многогранник, называются гиперповерхностями граней, а их пересечения с многогранником его гранями старшей размерности (или “гранями коразмерности 1”). Гиперплоскости граней являются $(n - 1)$ – мерными пространствами, а грани многогранниками в них. Грани размерности 1 называются ребрами, а размерности 0 – вершинами. Любое евклидово полупространство в E^n задается в виде линейного неравенства

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n \geq c,$$

где коэффициенты a_1, a_2, \dots, a_n являются координатами вектора нормали к гиперплоскости- границе полупространства.

Будем называть двугранный угол, образованный в пересечении выбранных полупространств углом между полупространствами. Величину этого угла можно определить как величину плоского угла, получаемого в пересечении этих полупространств с двумерной плоскостью, перпендикулярной их границам. Таким образом определенный угол между полупространствами дополняет до π угол между нормальными к ним.

Угол между гранями многогранника называется углом между соответствующими этим граням полупространствами. Если две грани старшей размерности пересекаются по граням коразмерности 2, то они

называются смежными, а угол между ними называется двугранным углом многогранника.

Для анализа токовых процессов, протекающих в неравновесной гелевой фазе, временной интервал между замерами должен быть небольшим. С этой целью использовали модульные измерительные системы L-CARDc модулем E-270 и с частотой опроса 5 замеров в с., а также измерительную систему ZETLab, включающую усилитель ZET410 с измерительным блоком ZET 210. Данные модули со стандартной шиной USB предназначенные для построения многоканальных измерительных систем ввода, вывода и обработки цифровой информации в составе персональных IBM – совместимых компьютеров.

Выбираем графитовую плоскость S , заданную уравнением $x_i = const$, и отмечаем точки пересечения траектории орбиты Γ (решения уравнения (1) с плоскостью S , соответствуют заданному направлению эволюции ($\dot{x} < 0$). Траектория Γ пересекает S в точках P_0, P_1, P_2, \dots

Таким образом, можно получить множество точек, образующих сечение Пуанкаре, то есть граф в двух измерениях. В оксигидратных гелях мы имеем дело именно с ионными потоковыми движениями. Как нам представляется, для получения объемных фазовых изображений заряженных кластеров оксигидратных частиц необходимо получить точки (сечения) Пуанкаре всего объемно-пространственного кластерного габитуса. Для этого секущая поверхность или поверхности должны перемещаться в пространстве по определенному, известному закону, нормально пересекая орбиты движущихся кластеров.

С этой целью создана установка с вращающимся графитовым цилиндрическим электродом. Относительно этого неподвижного электрода замеряли разность потенциалов вращающегося графитового электрода.

На экспериментальных каустиках оксигидрата железа (II,III) и оксигидрата иттрия можно выделить кластерные перестроечные семейства, близкие или совпадающие с типичными перестройками каустик в трехмерном пространстве лагранжевых многообразий [10]: D_4^+ ; $A_4, (A_3)$; D_5 . Следовательно, можно сказать, что кластеры геля, или их энергетические лагранжианы – каустики свидетельствуют об определённой упорядоченности нанокластеров, их кристалличности, хотя и имеют элементы хаоса.

Съемки фазовых портретов оксигидрата железа (III) на установке с вращающимся графитовым электродом и измерительной системой ZETLab, позволили обнаружить доменную природу строения этой коллоидной системы. Такая доменная разнородность хорошо прослеживается на рисунке 1. Фазовые портреты, построенные выборочно для двух случайных доменов оказываются близкими по геометрической форме.

При более точном описании гелевых волновых проявлений появляется новый важный параметр – длина волны. Лучевое описание пригодно лишь в случае, когда эта длина волны мала по сравнению с характерным геометрическим размером системы кластеров. Интенсивность каустиковых рефлексов пропорциональна симплексу $l^{-\alpha}$, где l – длина волны, а показатель α – рациональное число, зависящее от характера особенностей. Поэтому ярче всего отображаются особенности типа пирамиды и кошелька. Именно эти отображения являются наиболее характерными для каустиков оксигидрата иттрия апплицированного бихромат-ионами и менее выражены у оксигидрата железа [6]. Иногда эти рефлексные отображения (очень яркие) могут даже разрушать колебательную среду геля.

Насколько распространены и многозначны найденные метеморфозы каустик оксигидрата железа и иттрия? Геометрический характер гелевых каустиков определяется химической природой матрицеобразующего элемента, а также особенностями синтеза гелей. Например, апплицированные бихромат-ионами [8, 17] образцы оксигидрата иттрия дают наиболее яркие рефлексные изображения типа ласточкина хвоста, а также пирамиды и кошелька, чем гели оксигидрата железа.

В математике [10, 11] известно, что простые особенности каустиков и волновых фронтов образуют две бесконечные серии A_k и D_k и три исключительные особенности E_k (Группы симметрий A_k и D_k – это группы правильных многогранников в трехмерном пространстве, а исключительные особенности E_k – группы симметрий тетраэдра, октаэдра и икосаэдра). Это следует из диаграммы Кокстера-Дынкина [5].

Таким образом, можно полагать, что правильные многогранники Кокстера формируют группы симметрий A_k и D_k .

Построение многогранников Кокстера коллоидных оксигидратов по экспериментальным данным

Рассмотрим следующий алгоритм действий при построении многогранников Кокстера. Пусть имеются некоторые экспериментальные данные – величин тока, полученные через равные промежутки времени, которые можно задать формулой $t_i = \tau \cdot i$, где τ – промежуток времени. Обозначим величину нанотока, полученную в момент времени t_i , как I_i . Пусть всего проведено N замеров, то есть $t_i = \tau \cdot i, i \in \overline{1, N}$.

Построим фазовую диаграмму. Заметим, что обычно фазовые диаграммы строятся для производных функции, то есть было бы уместно построить множество точек $(I_i; I_i'; I_i'')$, где штрихи сверху означают дифференцирование по времени. Однако численное дифференцирование является некорректной задачей, и для поиска производных необходимо строить сглаживающий функционал. Тогда мы получим сглаживание построенного решения. Нас же могут интересовать и небольшие колебания, которые неизбежно будут убраны сглаживающим функционалом – или, наоборот, к которым сглаживающий функционал добавит систематическую ошибку.

Поэтому мы воспользуемся фазовой диаграммой с разностями: $(I_i; I_{i+1} - I_i; I_{i+2} - 2I_{i+1} + I_i)$. Эти разности строятся в строчках 4-12:

```
n1=1;
n2=length(a)-10;
lgth=n2-n1;
for i=n1:n2
a1(i-n1+1)=a(i);
a2(i-n1+1)=a(i+1)-a(i);
a3(i-n1+1)=a(i+2)-2*a(i+1)+a(i);
end
```

Отметим, что строки 4-7 – вспомогательные, они выясняют, какова длина массива данных (если быть точным, то переменная $n1$ соответствует началу массива, а так как нумерация идёт с 1, то она просто равна 1. Переменная $n2$ соответствует всей длине массива, то есть N . Из неё вычитается 10, чтобы избежать выхода за границы массива – с запасом).

Соответственно, массивы $a1$ – просто токовые значения, т.е. $a1$ соответствует I_i , $a2$ – разность $I_{i+1} - I_i$, аналог первой производной, $a3$ – аналог второй производной: $I_{i+2} - 2I_{i+1} + I_i$.

Рисунок 1 – Каустика гидроксида (фазовая диаграмма) железа (выдержка геля 66 суток) [6]

Фазовая диаграмма $(I_i; I_{i+1} - I_i; I_{i+2} - 2I_{i+1} + I_i)$ представлена на рисунке 1, для построения фигуры в программе используются строки 89-90:

Figure1

```
plot3(a1,a2,a3,'k','MarkerFaceColor','k','MarkerSize',12)
```

Следующее построение состоит в том, что мы берём всю область фазового пространства, занятую экспериментальными точками. Находим границы по каждой из осей, то есть наибольшее и наименьшее значения по каждой оси (в программе для этого предназначены строки 14-21):

```
[xmax,mxmax]=max(a1);
```

```
[xmin,mxmin]=min(a1);
```

```
[ymax,mymax]=max(a2);
```

```
[ymin,mymax]=min(a2);
```

```
[zmax,mzmax]=max(a3);
```

```
[zmin,mzmin]=min(a3);
```

Затем строится сетка: по каждой оси берётся по 11 точек, причём первая совпадает с наименьшей координатой (x_{min} , y_{min} , z_{min}), а 11-ая – совпадает с наибольшей координатой: x_{max} , y_{max} , z_{max} . В результате получается 10 отрезков между 11-ю точками по каждой оси. Так как область трёхмерна, то областей получится 1000. Размер области вдоль каждой из осей определяется строчками 23-25:

```
hx=(xmax-xmin)/10;
```

```
hy=(ymax-ymin)/10;
```

```
hz=(zmax-zmin)/10;
```

Подсчитаем, сколько экспериментальных точек попало в каждую область. Количество точек будем хранить в массиве amount

```
amount=zeros(11,11,11);
а подсчёт производится в строках 27-32:
for i=1:lgth
nx=int16(round((a1(i)-xmin)/hx))+1;
ny=int16(round((a2(i)-ymin)/hy))+1;
nz=int16(round((a3(i)-zmin)/hz))+1;
amount(nx,ny,nz)=amount(nx,ny,nz)+1;
end
```

Теперь задача состоит в том, чтобы найти области фазового пространства, где наибольшее количество экспериментальных точек, и отбросить те области, где точек – наименьшее число. Для этого воспользуемся следующей процедурой: пересчитаем число областей с разным количеством экспериментальных точек. Скажем, пусть K_0 – число областей фазового пространства, где точек нуль, K_1 – число областей пространства, где точек ровно 1, и т.д. Для нахождения чисел K_i предназначены строки 35-44:

```
for j=1:100
spx(j)=0;
for ix=1:11
for iy=1:11
for iz=1:11
if (amount(ix,iy,iz)==j) spx(j)=spx(j)+j; end
end
end
end
end
```

Затем будем последовательно вычитать из общей суммы областей пространства, занятых хотя бы одной точкой, эту величину. Получим некоторое $M_i = \sum_{j=i}^N K_j$ (строки 46-50) и построим соответствующую диаграмму (рис. 2):

```
allpts=sum(spx);
rss(1)=allpts;
for j=2:100
rss(j)=rss(j-1)-spx(j);
end
```

```
figure(8)
plot(rss,'k','LineWidth',3)
```

По виду диаграммы будем выносить суждение, какие области отбрасывать, а какие – нет: если на полученном рисунке есть перегиб или выраженный экстремум при $i = J$, то оставим все области с числом точек, большим, чем J . Для этого будем использовать «переменную отсечения» Numm, которая соответствует числу J (строка 2):

```
Numm=10;
```


Рисунок 2 – Зависимость числа попаданий экспериментальных данных в ячейках определенной населенности N от населённости ячеек r .

Населённость понимается как число попаданий экспериментальной точки в одну и ту же ячейку

Отметим, что программа сначала должна найти число J , и только потом можно будет выполнять дальнейшие действия, связанные с отсеиванием тех или иных областей экспериментально полученных точек.

Вычисления, связанные с построением областей, лежащих выше области отсечения, располагаются в программе в строках 113-161:

```
figure(6.3)
csx=0;
smax=amount(1,1,1);
for ix=1:11
for iy=1:11
```

```
foriz=1:11
if (smax< amount (ix,iy,iz) )
smax=amount(ix,iy,iz);
nnx=ix;
nny=iy;
nnz=iz;
ppx(1)= xmin+(ix+0.5)*hx;
ppy(1)=ymin+(iy+0.5)*hy;
ppz(1)=zmin+(iz+0.5)*hz;
end
csx=csx+1;
ss(csx)=amount(ix,iy,iz);
end
end
spp(1,1)=ppx(1);
spp(1,2)=ppy(1);
spp(1,3)=ppz(1);
amount(nnx,nny,nnz)=amount(nnx,nny,nnz)-smax;

ikk=1;
for ix=1:11
foriy=1:11
foriz=1:11
if ( Numm< amount (ix,iy,iz) )
ikk=ikk+1;
ppx(2)= xmin+(ix+0.5)*hx;
ppy(2)=ymin+(iy+0.5)*hy;
ppz(2)=zmin+(iz+0.5)*hz;
holdon
plot3(ppx,ppy,ppz,'-pk','MarkerSize',14,'MarkerFaceColor','y')
holdoff
spp(ikk,1)=ppx(2);
spp(ikk,2)=ppy(2);
spp(ikk,3)=ppz(2);
end
end
```

```

end
end
figure(7)
K=convhulln(spp);
trisurf(K,spp(:,1),spp(:,2),spp(:,3))

```

Построение происходит следующим образом: находим точку с наибольшим числом экспериментальных данных. Эту точку мы будем считать своеобразным центром нашего многогранника (её координаты $spp(:,1)$). Затем находим все остальные области, удовлетворяющие условию отсечения, и помещаем их координаты в массив spp . Затем используем встроенные функции: построить выпуклый многогранник по заданному в массиве spp множеству точек (собственно, координат областей с большим количеством экспериментальных точек) – функция $convhulln$, и построить её графически – встроенная функция $trisurf$. Таким образом, появится искомый многогранник.

Строки с 56 по 87 предназначены для изображения разных областей, имеющих соответственно более 5, 10 и 15-и экспериментальных точек (соответственно, голубой, зелёный и красный цвета).

В строках 163-203 вычисляется матрица Грама. Для её вычисления используется следующая схема: из стандартной функции $convhulln$ получены отдельные грани, которые будут изображены на фигуре 6.4.

```
K=convhulln(spp);
```

Эти грани помещены в массив переменных K . Каждая грань представлена тремя точками, координаты которых и представляют строку массива K . На каждой грани выбираем одну точку, и по двум другим строим два вектора:

```

v1=[spp(K(j,1),1) spp(K(j,1),2) spp(K(j,1),3)];
v2=[spp(K(j,2),1) spp(K(j,2),2) spp(K(j,2),3)];
v3=[spp(K(j,3),1) spp(K(j,3),2) spp(K(j,3),3)];
w1=v1-v2;
w2=v3-v2;

```

Их векторное произведение даст нормаль к треугольной области:

```
w=cross(w1,w2);
```

Дальше осталось только пронормировать вектор на единицу и отбросить одинаковые векторы (так как процедура триангуляции часто

даёт одинаковые треугольники, разбивая, скажем, единую четырёхугольную грань на два треугольника).

Матрица Грама строится стандартно: полученные ортонормальные векторы попарно скалярно перемножаются, так что элементы матрицы $a_{ij} = (n_i; n_j)$

```

NNN=counter;
for i=1:NNN
for j=1:NNN
AMatrix(i,j)=dot(sxx(i,:),sxx(j,:));
end
end

```

Полученная матрица AMatrix и является искомой матрицей Грама.

С помощью стандартной процедуры поиска собственных значений eig(AMatrix) находим собственные значения (строка 207).

Примеры расчета кластерных структур оксигидратных гелей

Рисунок 3 – Многогранник оксигидрата железа, построенный по вышеприведенной программе. По осям отложены: $I_{i+2} - 2I_{i+1} + I_i$ (ось аппликата), ось абсцисс – $I_{i+1} - I_i$ и по оси ординат I_i

Рисунок 4 – Многогранник оксигидрата железа, построенный по вышеприведенной программе. По осям отложены: $I_{i+2} - 2I_{i+1} + I_i$ (ось абсцисс), ось аппликат $-I_{i+1} - I_i$ и по оси ординат I_i

Матрица ГРАМА, рассчитанная для этого многогранника through 11

1.0000	0.6971	0.7051	-0.2662	0.8571	-0.3559	0.6682	-0.4332	-0.6711	-0.3047	-0.5103
0.6971	1.0000	0.9993	-0.7422	0.3329	-0.8093	0.8870	-0.8953	-0.9348	0.4914	-0.8605
0.7051	0.9993	1.0000	-0.7166	0.3563	-0.7866	0.8705	-0.8784	-0.9474	0.5222	-0.8403
-0.2662	-0.7422	-0.7166	1.0000	0.2637	0.9941	-0.8948	0.9618	0.4820	-0.1135	0.9646
0.8571	0.3329	0.3563	0.2637	1.0000	0.1674	0.1918	0.0624	-0.4623	-0.4304	0
-0.3559	-0.8093	-0.7866	0.9941	0.1674	1.0000	-0.9307	0.9843	0.5679	-0.0308	0.9848
0.6682	0.8870	0.8705	-0.8948	0.1918	-0.9307	1.0000	-0.9386	-0.6694	-0.0353	-0.9800
-0.4332	-0.8953	-0.8784	0.9618	0.0624	0.9843	-0.9386	1.0000	0.7032	0.1434	0.9801

-0.6711 -0.9348 -0.9474 0.4820 -0.4623 0.5679 -0.6694 0.7032 1.0000
0.7658 0.6260
-0.3047 -0.4914 -0.5222 -0.1135 -0.4304 -0.0308 -0.0353 0.1434 0.7658
1.0000 0
-0.5103 -0.8605 -0.8403 0.9646 0 0.9848 -0.9800 0.9801 0.6260 0 1.0000
-0.9220 -0.9152 -0.9220 0.4981 -0.6767 0.5877 -0.8055 0.6874 0.8926
0.4934 0.7014
0.8559 0.7966 0.7851 -0.6932 0.4740 -0.7453 0.9346 -0.7572 -0.6019
0.0092 -0.8482
0.6832 0.8661 0.8489 -0.8825 0.2096 -0.9176 0.9985 -0.9200 -0.6400
0.0041 -0.9722
0.6056 0.4733 0.4486 -0.6695 0.2076 -0.6760 0.8084 -0.6046 -0.1722
0.4767 -0.7508
0.3148 0.2213 0.1891 -0.6281 -0.0727 -0.5987 0.6452 -0.4776 0.1232
0.7282 -0.6313
0.2821 0.4874 0.5179 0.1068 0.4049 0.0260 0.0298 -0.1472 -0.7614 -
0.9996 0
-0.3367 0.2615 0.2760 -0.0829 -0.3142 -0.0960 -0.1100 -0.1987 -0.4509 -
0.7217 0
-0.8455 -0.2196 -0.2361 -0.2544 -0.9647 -0.1735 -0.1988 -0.1099 0.2807
0.1776 0

Columns 12 through 19

-0.9220 0.8559 0.6832 0.6056 0.3148 0.2821 -0.3367 -0.8455
-0.9152 0.7966 0.8661 0.4733 0.2213 0.4874 0.2615 -0.2196
-0.9220 0.7851 0.8489 0.4486 0.1891 0.5179 0.2760 -0.2361
0.4981 -0.6932 -0.8825 -0.6695 -0.6281 0.1068 -0.0829 -0.2544
-0.6767 0.4740 0.2096 0.2076 -0.0727 0.4049 -0.3142 -0.9647
0.5877 -0.7453 -0.9176 -0.6760 -0.5987 0.0260 -0.0960 -0.1735
-0.8055 0.9346 0.9985 0.8084 0.6452 0.0298 -0.1100 -0.1988
0.6874 -0.7572 -0.9200 -0.6046 -0.4776 -0.1472 -0.1987 -0.1099
0.8926 -0.6019 -0.6400 -0.1722 0.1232 -0.7614 -0.4509 0.2807
0.4934 0.0092 0.0041 0.4767 0.7282 -0.9996 -0.7217 0.1776
0.7014 -0.8482 -0.9722 -0.7508 -0.6313 0 0 0
1.0000 -0.8628 -0.8003 -0.5266 -0.2207 -0.4788 0 0.5938
-0.8628 1.0000 0.9487 0.8833 0.6834 -0.0240 -0.3732 -0.5195
-0.8003 0.9487 1.0000 0.8389 0.6792 -0.0106 -0.1650 -0.2297
-0.5266 0.8833 0.8389 1.0000 0.9431 -0.4894 -0.6606 -0.3653

-0.2207 0.6834 0.6792 0.9431 1.0000 -0.7354 -0.7102 -0.1332
-0.4788 -0.0240 -0.0106 -0.4894 -0.7354 1.0000 0.7408 -0.1499
0 -0.3732 -0.1650 -0.6606 -0.7102 0.7408 1.0000 0.5531
0.5938 -0.5195 -0.2297 -0.3653 -0.1332 -0.1499 0.5531 1.0000

EigenValues (собственные значения матрицы)=

-0.0000
-0.0000
-0.0000
-0.0000
-0.0000
-0.0000
-0.0000
-0.0000
-0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
3.4155
4.7588
10.8257

Рисунок 5 – Остовный многогранник апплицированного бихромат-ионами оксигидрата иттрия бихромат-ионами (0.1)-3ч [17]

Рисунок 6 – Остовный многогранник апплицированного бихромат-ионами оксигидрата иттрия ОАпИт(0.1)-1ч

Рисунок 7 – Остовный многогранник оксигидрата иттрия
ОАппИт(0.1)-4ч AMatrix = оксигидрата иттрия ОАппИт(0.1)-4ч

Экспериментально установлено, что в коллоидном растворе самопроизвольно возникают небольшие токи, имеющие амплитуду до 0,1 мкА. Таким токам соответствует очень небольшое магнитное поле, равное примерно $B = \mu_0 I \approx 10^{-13} \text{Тл}$. Заметим, что, несмотря на малость поля, на коротких расстояниях оно может создавать не столь уж и слабые силы – принимая размер кластера геля за 10^{-6}м , мы получим поля в $B = \frac{\mu_0 I}{a} \approx 10^{-8} \text{Тл}$. Эти поля могут быть заметны для лёгких подвижных частиц, движущихся на небольшом расстоянии от гелевого кластера.

Действительно, если заряженная частица имеет массу молекулы воды и колеблется около положения равновесия со скоростью 600 метров в секунду, то сила, которая на неё действует со стороны магнитного диполя (то есть тока), составит $F = qvB = 1,67 \cdot 10^{-19} \cdot 600 \cdot 10^{-8} \approx 10^{-24} \text{Н}$. Принимая во внимание массу молекулы воды, получим, что ускорение, сообщаемое этой силой, будет порядка 1 метра в секунду за секунду. Это ускорение невелико, но оно сравнимо с характерными скоростями колебаний молекул воды.

Воздействие на диполь, имеющий магнитный момент, будет слабее, но и оно будет заметно. К тому же оно может привести к медленной переориентации магнитного момента, что неизбежно приведёт и к переориентации самой малой частицы.

Из этого следует, что дипольные магнитные моменты в коллоидах необходимо принимать во внимание. Эффекты, измеренные в эксперименте, по порядку величины невелики, но они, во-первых, существуют, а во-вторых, они действуют самосогласованным образом на довольно большую группу частиц, которая окружает гелевый кластер, имеющий магнитный дипольный момент. И их воздействие может приводить к неожиданным последствиям: скажем, могут возникать перегибы длинных гелевых молекул, вызванные приложением магнитных моментов.

Теперь попробуем перейти к конкретным вычислениям, рассчитав хотя бы некоторые параметры дипольного момента.

Рассмотрим трёхмерную диаграмму токов, в которой по осям отложены сам ток, его «первая разность» $\Delta I_i \equiv I_{i+1} - I_i$, разностный аналог первой производной, и его «вторая разность» – величина $\Delta^2 I_i \equiv I_{i+2} - 2I_{i+1} + I_i$, аналогичная второй производной. В этой диаграмме нами получены некоторые – достаточно формальные – плоскости, ограничивающие область, в которой находится фазовый портрет колебаний. Тем не менее, эти плоскости ограничивают фазовую область.

Выясним смысл этой, достаточно формальной, границы. Плоскость в фазовом пространстве означает связь между тремя величинами – током и его первой и второй разностями. Это означает, что существует линейная функция вида $a(\Delta^2 I) + b(\Delta I) + c(I) + d = 0$, где нормированный на единицу нормальный вектор к границе фазовой области $\vec{n} = \{a; b; c\}$, а d – расстояние до центра координат.

Если мы рассмотрим уравнение электрических колебаний, то оно будет иметь вид: $L \frac{dI}{dt} + RI + \frac{q}{C} = E$, где L – индуктивность контура, R – активное сопротивление, C – ёмкость цепи, q – заряд, прошедший через цепь, $I = \frac{dq}{dt}$ – ток, он же – производная заряда по времени. Если это уравнение продифференцировать, то получим соотношение: $L \frac{d^2 I}{dt^2} + RI' + \frac{I}{C} = \frac{dE}{dt}$.

Заметим, что мы можем сопоставить второй производной с коэффициентом τ вторую разность, первой производной – первую разность уравнения $a(\Delta^2 I) + b(\Delta I) + c(I) + d = 0$. Тогда мы получим, что коэффициент нормального вектора $\tau^2 a$ сопоставлен индуктивности, τb – активному сопротивлению, $c = \frac{1}{C}$, а коэффициент d определяет производную по времени электродвижущей силы. В результате мы получаем, что каждая грань многогранника соответствует некоторому элементарному току со своими параметрами – частотой колебаний и добротностью, а также внешней вынуждающей колебания силой. То есть токовая ячейка представляется собой некий элемент, состоящий, по-видимому, из нескольких контуров, взаимодействующих определённым образом.

Можно, руководствуясь аналогией, вычислить период колебаний такого диполя-токовой плоскости: $T = 2\pi\sqrt{LC} = 2\pi\sqrt{a\tau^2 \frac{1}{c}} = \tau\sqrt{\frac{a}{c}}$. Скажем, если $\tau = 0,2\text{с}$, $a = 0,1$, $c = 0,4$, получим, что период равен 0,1 секунды.

Логично предположить, что гелевый коллоидно-химический кластер, имеющий магнитный дипольный момент, формируют стохастические неравновесные диссоциативно-диспропорциональные [7] толчковые (относительно низкотемпературные) процессы с выбросом третьих кластерных (в основном нанокластерных) частиц в дисперсионную фазу. При этом определённый магнитный диполь – или токовый диполь, взаимодействует с другими диполями, что изменяет общую геометрическую конфигурацию кластерной системы.

Выводы

1. Предложен принципиально новый метод расчета кристаллографических структур оксигидратных гелей, трансформирующихся во времени. Простые особенности каустик и волновых фронтов образуют две бесконечные серии A_k и D_k и три исключительные особенности E_k (Группы симметрий A_k и D_k) это группы правильных многогранников в трехмерном пространстве, а исключительные особенности E_k – группы симметрий тетраэдра, октаэдра и икосаэдра). Это следует из диаграмм Кокстера- Дынкина [5].

2. Приведены принципы составления программы “КОКСТЕР” для реализации метода расчета оксигидратных кристаллографических структур.

Для примера рассчитаны структуры гелей, таких как: оксигидрат железа (III), оксигидрат иттрия апплицированный и не апплицированный.

Список литературы

[1] Шемякин Ф.М. Физико-химические периодические процессы / Ф.М. Шемякин, П.Ф. Михалев. – М.: Изд. АН СССР, 1938. 183 с.

[2] Сухарев Ю.И. Пространственная организация гигантских кластеров бидистиллированной и деионизированной естественной воды / Ю.И. Сухарев, О.М. Крутикова, М.Б. Азаров, Т.И. Пролубникова // Бутлеровские сообщения – 2011. Т.28. № 18. 11-32 с.

[3] Марков Б.А. Каустики стохастических потоковых кластеров и решение задачи формообразования самих кластерных частиц / Б.А. Марков, Ю.И. Сухарев, И.Ю. Апаликова // Бутлеровские сообщения. – 2012. Т. 31. № 8. 117-124 с.

[4] Сухарев Ю.И. Эволюция особенностей Уитни стохастических экспериментальных потоковых кластерных каустик оксигидрата олова (IV) / Ю.И. Сухарев, Е.С. Верцюх // Бутлеровские сообщения. – 2012. Т. 30. №4. 17-24 с.

[5] Арнольд В.И. Перестройки особенностей потенциальных потоков в бесстолкновительной среде и метаморфозы каустик в трёхмерном пространстве / В.И. Арнольд // Тр. Семинара им. Петровского. – 1982. №8. 21-57 с.

[6] Сухарев Ю.И. Форма и механизм разряда волновых стохастических кластеров вблизи углеграфитовых регистрирующих электродов / Ю.И. Сухарев, Б.А. Марков, О.М. Крутикова, А. Л. Кузнецов // Бутлеровские сообщения. – 2013. Т. 34. № 4. 21-38 с.

[7] Сухарев Ю.И. Каустики лагранжевых отображений гелевой оксигидратной магнитной жидкости железа / Ю.И. Сухарев, И.Ю. Апаликова, Е.В. Тарамина, М.Б. Азаров // Бутлеровские сообщения. – 2012. Т. 31. №8. 101-116 с.

[8] Sucharev Y.I. Wave Oscillations in Colloid Oxyhydrates / Y. I. Sucharev – Switzerland, UK, USA: Trans Tech Publications LTD, 2010. 497 p.

[9] Sucharev Y.I. Nonlinearity of Colloid Systems: Oxyhydrate Systems / Yuri I. Sucharev. – Switzerland, UK, USA: Trans Tech Publications, 2007. 433 p.

[10] Арнольд В.И. Особенности каустик и волновых фронтов / В.И. Арнольд. – М.: Фазис, 1996. 562 с.

[11] Арнольд В.И. Теория катастроф / В.И. Арнольд. – М.: Едиториал УРСС, 2004. 128 с.

[12] Сухарев, Ю.И. Твердофазные типы оксигидратных гелевых каустик / Ю.И. Сухарев, О.М. Крутикова, Б.А. Марков // Бутлеровские сообщения. – 2012. Т. 32. № 13. 1-17 с.

[13] Сухарев Ю.И. Первичная, вторичная, третичная и четвертичная структурные организации гелевых оксигидратов / Ю.И. Сухарев // Бутлеровские сообщения. – 2013. Т. 34. № 6. 15-26 с.

[14] Табор М. Хаос и интегрируемость в нелинейной динамике / М. Табор – М.: Едиториал УРСС, 2001. 320 с.

[15] Берже П. Порядок в хаосе / П. Берже, И. Помо, К. Видаль. – М.: Мир, 1991. 367 с.

[16] Заславский Г.М. Слабый хаос и квазирегулярные структуры / Г.М. Заславский, Р.З. Сагдеев, Д.А. Усиков, А.А. Черников. – М.: Наука, 1991. 236 с.

[17] Сухарев Ю.И. Синтез и применение специфических оксигидратных гелевых сорбентов / Ю.И. Сухарев. – М.: Энергоатомиздат, 1987. 118 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Shemyakin F.M. Physico-chemical periodic processes / F.M. Shemyakin, P.F. Mikhalev. – М.: Ed. AN SSSR, 1938. 183 p.

[2] Sukharev Yu.I. Spatial organization of giant clusters of bidistilled and deionized natural water / Yu.I. Sukharev, O.M. Krutikova, M.B. Azarov, T.I. Prolubnikova // Butlerov Communications – 2011. V.28. No. 18. 11-32 p.

[3] Markov B.A. Caustics of stochastic flow clusters and solution of the problem of shaping the cluster particles themselves / B.A. Markov,

Yu.I. Sukharev, I.Yu. Apalikova // *Butlerov Communications*. – 2012. V. 31. No. 8. 117-124 p.

[4] Sukharev Yu.I. Evolution of Whitney stochastic experimental flow cluster caustics of tin(IV) oxyhydrate / Yu.I. Suharaev, E.S. Vertysyuh // *Butlerov Communications*. – 2012. V. 30. No. 4. 17-24 s.

[5] Arnold V.I. Rearrangements of features of potential flows in a collisionless medium and metamorphosis of caustics in three-dimensional space / V.I. Arnold // *Tr. Seminar them. Petrovsky*. – 1982. No. 8. 21-57 p.

[6] Sukharev Yu.I. Form and mechanism of discharge of wave stochastic clusters near carbon-graphite recording electrodes / Yu.I. Sukharev, B.A. Markov, O.M. Krutikova, A.L. Kuznetsov // *Butlerov Communications*. – 2013. V. 34. No. 4. 21-38 p.

[7] Sukharev Yu.I. Caustics of Lagrangian mappings of iron gel oxyhydrate magnetic fluid / Yu.I. Sukharev, I.Yu. Apalikova, E.V. Taramina, M.B. Azarov // *Butlerov's messages*. – 2012. Vol. 31. No. 8. 101-116 p.

[8] Sucharev Y.I. *Wave Oscillations in Colloid Oxyhydrates* / Y. I. Sucharev – Switzerland, UK, USA: Trans Tech Publications LTD, 2010. 497 p.

[9] Sucharev Y.I. *Nonlinearity of Colloid Systems: Oxyhydrate Systems* / Yuri I. Sucharev. – Switzerland, UK, USA: Trans Tech Publications, 2007. 433 p.

[10] Arnold V.I. Peculiarities of caustics and wave fronts / V.I. Arnold. – M.: Fazis, 1996. 562 p.

[11] Arnold V.I. *Catastrophe theory* / V.I. Arnold. – M.: EditorialURSS, 2004. 128 p.

[12] Sukharev, Yu.I. Solid-phase types of oxyhydrate gel caustics / Yu.I. Sukharev, O.M. Krutikova, B.A. Markov // *Butlerovsk messages*. – 2012. V. 32. No. 13. 1-17 p.

[13] Sukharev Yu.I. Primary, secondary, tertiary and quaternary structural organizations of gel oxyhydrates / Yu.I. Sukharev // *Butlerov Communications*. – 2013. V. 34. No. 6. 15-26 p.

[14] Tabor M. *Chaos and integrability in nonlinear dynamics* / M. Tabor – M.: Editorial URSS, 2001. 320 p.

[15] Berger P. *Order in chaos* / P. Berger, I. Pomo, K. Vidal. – M.: Mir, 1991. 367 p.

[16] Zaslavsky G.M. Weak chaos and quasi-regular structures / G.M. Zaslavsky, R.Z. Sagdeev, D.A. Usikov, A.A. Chernikov. – М.: Наука, 1991. 236 p.

[17] Yu.I. Sukharev. Synthesis and application of specific oxyhydrate gel sorbents / Yu.I. Sukharev. – М.: Energoatomizdat, 1987. 118 p.

© Ю.И. Сухарев, И.Ю. Апаликова, Б.А. Марков, 2023

Поступила в редакцию 15.03.2023

Принята к публикации 06.04.2023

Для цитирования:

Сухарев Ю.И., Апаликова И.Ю., Марков Б.А. Новые принципы исследования несовершенных кристаллографических форм коллоиднохимических кластеров // Инновационные научные исследования. 2023. № 4-1(28). С. 4-28. URL: <https://ip-journal.ru/>